

БОЛАЛАР МУСИҚА ВА САНЪАТ МАКТАБЛАРИДА “МУСИҚА АДАБИЁТИ” ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ

Собирова Гулҳаё Ақтамжоновна

Фарғона вилояти Риштон тумани

21-БМСМ ўқитувчиси.

Илмий раҳбар: Санъатишунослик фанлари

доктори, профессор Ғофурбеков Т.Б.

Аннотация. Мусиқа таълими тизими тарихан 3 босқичда ривожланиб келмоқда. Булар: бошланғич таълим – болалар мусиқа ва санъат мактаблари (5 ва 7 йиллик), ўрта таълим – академик лицей ва ихтисослаштирилган санъат мактаблари (санъат коллежлари 2018– йилдан шундай номлана бошланди ва ўқув муддати 3 йилликдан 2 йилликка ўтказилган) ва олий таълим – консерватория, институт ҳамда университетлар.

Бу мақоламиз орқали Фарғона вилояти худудларидаги болалар мусиқа ва санъат мактабларида “Мусиқа адабиёти” фанини ўқитишда учраётган айрим муаммолар ва уларни бартараф этиш учун ўз мулоҳаза ва таъклифларимизни келтирамиз.

Калит сўзлар: Мусиқа адабиёти, фан дастури, композитор, мусиқий жанрлар, мусиқашунослик, дарслик, ўқув қўлланма.

Аннотация. Система музыкального образования исторически складывалась из 3 – х ступеней развития: начальное образование – детские музыкальные и художественные школы (5 и 7 летнее образование), среднее образование – специализированные художественные школы (колледжи в 2018 году были переименованы на специализированные музыкальные школы, и срок обучения сократились из 3 – х летнего на 2 – х летнее) и высшее образование – консерватории, институты и университеты.

В этой статье мы представляем некоторые проблемы, возникающие при преподавании предмета «Музыкальная литература» детских музыкальных и художественных школах Ферганской области, а также наши комментарии и предложения по их преодолению.

Ключевые слова: Музыкальная литература, научная программа, композитор, музыкальные жанры, музыковедение, учебник, учебное пособие.

Annotation. The music education system has historically evolved in 3 stages. These are: primary education – children’s music and art schools (5 and 7 years), secondary education – specialized art schools (colleges were renamed in 2018 and the term of study was changed from 3 to 2 years) and higher education – conservatories, institutes and universities.

In this article, we present some of the problems encountered in teaching the subject of “Music literature” in children’s music and art schools in the Fergana region, and our comments and suggestions for overcoming them.

Key words: music literature, science program, composer, music genres, musicology, textbook, study guide.

Болалар мусиқа ва санъат мактабларида таълим жараёнида мутахассислик фанлари билан бир қаторда барча йўналишларга ҳафта давомида бир мартаба 45 дақиқа “Мусиқа адабиёти” фани гуруҳ дарс сифатида олиб борилади. Ушбу ўқув курси 4 йилга мўлжалланган бўлиб, 7 йиллик таълим йўналишларига 4 – синфдан, 5 йиллик таълим йўналишларига эса 2 – синфдан бошлаб ўқитилади.

Биринчи ўқув йилида “Хорижий мамлакатлар мусиқа адабиёти”, иккинчи ўқув йилида “Рус мусиқа адабиёти”, учинчи ҳамда тўртинчи ўқув йилларида эса “Ўзбек мусиқа адабиёти” дарслари фаннинг дастурига мувофиқ равишда белгиланган ўқув режа асосида олиб борилади.

Мусиқий – тарихий фанлар мажмуасидан ҳисобланган “Мусиқа адабиёти” фани ўқувчиларни юксак руҳда тарбиялашда, мусиқани тинглаб таҳлил қилишда, шунингдек мусиқий воқеликка фикр билдиришда асосий вазифани бажаради. Ҳар бир ижрочи жаҳон мусиқа маданиятига юксак ҳисса қўшган таниқли композиторлар ва уларнинг ижодий меросини яхши билишлари, ўтган даврнинг мусиқа тарихи, йўналишлари, жанрлари ҳақида маълумотларга эга бўлишлари ва ҳар бир ижодий жараёни кузатиб таҳлил қилган ҳолда ўз фикр мулоҳазаларини билдира олишлари керак. Анашу заруриятни тўлдириш мақсадида болалар мусиқа ва санъат мактабларида жорий этилган “Мусиқа адабиёти” ўқув курси қай даражада ташкил этилмоқда? Дарсинг сифат даражасига таъсир этувчи омиллар нималардан иборат? “Мусиқа адабиёти” курсининг таълимнинг кейинги босқичларида бошқа мусиқий – назарий ва амалий фанлар билан узвий боғлиқлик жиҳатлари ҳамда бўлғуси мутахассис фаолиятида тутадиган ўрни хусусида тўхталамиз.

Таниқли мусиқа тарихчиси, Москва консерваторияси профессори Ферман Валентин Эдуардович (1896 -1948) XX асрнинг 30 – 40 йилларида “Мусиқа адабиёти” фанининг мазмунини ишлаб чиқади. Унинг фикрига кўра бу фан асосан эстетик тарбияга қаратилган бўлиб, мусиқани тинглаш, идрок этиш, тушунишга ўргатиш, малакали тингловчини, мусиқа ихлосмандини тарбиялашга ҳизмат қилиши керак. Демак, биз ижрочини нафақат ижрочи балки, биринчи навбатда қизиқувчан тингловчи сифатида мусиқага жалб эта олишимиз зарур. Бунинг учун албатта педагогик тажриба ва маҳорат бирламчи ўрин тутди. Қачонки, ўқувчида фанга нисбатан қизиқиш пайдо бўлса, шундагина қўйилган мақсадга эриши мумкин. Масаланинг оғриқли нуқталаридан бири айнан мана шу. Яъни биз педагогларнинг “Мусиқа адабиёти” дарсларига ўқувчиларни жалб этаолмаётганимиздир.

Болалар мусиқа ва санъат мактаблари учун “Мусиқа адабиёти” фанининг ўқув дастури (М.Б.Агаева, И.Ю.Сивая, Э.М.Каплина...) 2019 йилда қайтадан ишлаб чиқилди. 2020 – йилдан бошлаб мазкур дастур асосида дарс машғулотлари олиб борилмоқда. Бироқ, дастурда келтирилган мусиқий материаллар тақдим этилмаган. Шунингдек, дарслик, ўқув қўлланмаларнинг етарли эмаслиги, айнан болалар мусиқа ва санъат мактаблари ўқув дастурига мос, уларнинг синфи ва ёшига хос равишдаги маълумотларга эҳтиёжларимиз юқори даражада. Тўғри, “Мусиқа адабиёти” бўйича турли муаллифлар томонидан дарслик ва ўқув қўлланмалари яратилган ва яратилмоқда. Биз буларнинг барчасини (2000 – йилдан бошлаб) илмий тадқиқотларимизда ўзбек ва рус тилидаги адабиётларга ажратиб ўрганишга ва таҳлил қилишга ҳаракат қилганмиз. Бироқ, “Мусиқа адабиёти” фани ўқув дастури асосида БМСМ ўқувчилари учун мўлжалланган дарсликка бўлган талаб юқори даражада.

Бугун биз дарс жараёнида “Мусиқа адабиёти” курсининг биринчи ўқув йилида тузувчи ва таржимон Н.Шарипов томонидан 2014 – йилда нашр этилган “Хорижий мусиқа адабиёти” (“Хорижий мамлакатлар мусиқа адабиёти” деб ёзилса мантиқан тўғри бўлар эди) I китобидан, иккинчи ўқув йили (“Рус мусиқа адабиёти”) учун эса худди шу муаллифнинг “Хорижий мусиқа адабиёти” II китобидан фойдаланмоқдамиз.

Маълумки, курснинг учинчи ва тўртинчи ўқув йили “Ўзбек мусиқа адабиёти”га бағишланади. Ачинарлиси шундаки, БМСМлари ўқувчилари учун “Ўзбек мусиқа адабиёти” бўйича ўзбек тилида яратилган ҳеч қандай ўқув қўлланма ва дарслик йўқ. Рус

тилида эса 2015 – йилда тузувчи ва муаллиф Н.Халимова томонидан нашр этилган “Узбекская музыкальная литература” биринчи ва иккинчи китоблари БМСМлари дастури[5]га мувофиқ ҳолда яратилган бўлиб, ҳозирда “Ўзбек мусиқа адабиёти”дан ўқув кўлланма сифатида фойдаланяпмиз.

Юқорида айтиб ўтганимиздек, фаннинг мазмунига мувофиқ ўқувчилар мусиқани тинглаб идрок этаолишлари зарур. Бу борада муаммо дастурда тинглаш учун келтирилган мусиқий асарлар ёзувлари (мр3, видеолари)ни тақдим этилмаганлигидадир.

Хорижий мамлакатлар ва рус композиторлари асарлари ёзувларини ижтимоий тармоқлар орқали топиб, ўқувчиларга эшиттириш имконияти мавжуд. Бироқ, кўплаб ўзбек композиторлари асарларининг интернет сайтларига жойлаштирилмаганлиги боис, улар ҳақидаги назарий маълумотларни бериш билан чекланилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, ўзбек композиторлик ижодиёти XX асрдан бошлаб шаклланди. Катта даврни ўз ичига олмасда жаҳон сахналарида намойиш этилган ўзбек миллий композиторлик асрлари яратилди ва ҳозирда ҳам яратилмоқда. Бироқ, шу юртда яшаб туриб, бу асарларни эшитишдан бебаҳра бўлишимиз..., Моцарт, Бетховен, Чайковскийлар ижодини тўлқинланиб сўзласак у, Ашрафий, Бурхонов ҳақида гапиришга ўйлаиб қолишимиз ачинарли ҳолат эмасми?

Тўртинчи ўқув йили – “Ўзбек мусиқа адабиёти” иш режасига эътибор қаратадиган бўлсак, 9 соат Муҳтор Ашрафий ҳаёти ва ижодини ўрганишга бағишланган. Аммо, ишчи дастурида келтирилган унинг сахнавий асарлари (опера ва балет) ижросининг на овозли ёзуви, на нота наشري бор. Бу билан қандай қилиб дарснинг мақсадига эришиш мумкин?

Ўқув режанинг 4 – чорагида Ўзбекистоннинг замонавий композиторлари ҳаёти ва ижодини ўрганишга 1 соатгина ажратилган бўлиб, унга кўра 45 дақиқада ўқувчилар Р.Абдуллаев, А.Мансуров, Д.Омонуллаева ва бошқа композиторлар асарлари билан танишишлари керак. Қандай қилиб бола 1 соатда замонавий ўзбек композиторлари ҳақида назарий билимларни эгаллайди ва ижодидан тинглаб, уларнинг ўзига ҳос услубларини идрок эта олади? Бу 45 дақиқага юкланган вазифа жуда катта эмасми?

Ўқув дастури 2019 – йилда янгиланган бўлсада, юқорида келтирилган камчиликлар фаннинг мақсад ва вазифаларини тўлақонли бажарилишига тўсқинлик қилади.

Мусиқа таълимининг ўрта бўғини ҳисобланган ихтисослаштирилган санъат мактаблари (аввал Давлат санъат билим юртлари, санъат коллежлари)нинг таълим жараёнида бошланғич мусиқа ва санъат мактабларида ўтилган мусиқа адабиёти курси – “Хорижий мамлакатлар мусиқа адабиёти”, “МДХ давлатлари мусиқа адабиёти”, “Ўзбек мусиқа адабиёти” бўлиб, ҳар бири алоҳида фан сифатида машғулотлар олиб борилади. Шунингдек бу фанлар негизида ўзбек халқ мусиқа ижодиёти, шарқ халқлари мусиқаси, бастакорлик ижодиёти, мусиқа танқидчилиги, нотиклик амалиёти ва мусиқа асарлари таҳлили каби бир қатор мусиқий – тарихий ва назарий фанлар мажмуаси юзага келади. Олий таълим тизимида бу фанлар мажмуаси янада кенгайди. Демакки, ҳар томонлама чуқур мусиқий – тарихий ва назария билимларга эга мутахассисни тарбиялашда “Пойдеворни” болалар мусиқа ва санъат мактабларидаги дарс жараёнларини мукамаллаштиришдан бошлаш зарур. Кўриб турганимиздек, БМСМлари ўқув режасидан ўрин олган биргина “Мусиқа адабиёти” фани таълимнинг кейинги босқичларида бир нечта мусиқий фанларни ўзлаштиришимизга асос бўлиб хизмат қилмоқда. Шу боис ўқувчиларнинг мазкур фанга нисбатан муносабатларини ўзгартириш, ўқитишдаги мавжуд муаммоларни бартараф этиш айни вақтдаги долзарб масаладир.

Таълимнинг сифат даражасига таъсир эътувчи асосий омиллардан бир бу – ўқитувчи яъни таълим берувчи ҳисобланиб, у ўз касбининг мутахассиси бўлиши зарур албатта. Фарғона вилоятида 30 та болалар мусиқа ва санъат мактаблари фаолият юритаётган бўлиб, уларда 160 нафардан зиёд мусиқий тарихий ва назарий фанлар бўйича мутахассис ўқитувчилар иш юритмоқдалар. Булардан 67 нафари олий маълумотга эга бўлиб, 17 нафари Ўзбекистон давлат консерваториясининг турли йўналишлари: 10 нафари “Мусиқашунослик”(2 нафари ҳозирда сиртқи таълим шаклида ўқимокда), 2 нафари “Композиция” ва 4 нафари “Мусиқий таълим”, бир нафари “Овоз режиссиёрлиги” йўналишларини тамомлаган. 50 нафар ўқитувчи педагогика институти ва университетларнинг “Мусиқий таълим” йўналишида тахсил олган ва ҳозирда ўқиётган (сиртқи таълим шаклида) мутахассислардир.

Қолган 90 нафардан зиёд ўқитувчи ходимлар ўрта махсус маълумот билан ишлаб келмоқда.

Мусиқий – тарихий ва назарий фанлар бўйича мутахассис ўқитувчилар сон жиҳатидан муаммоли вазиятни келиб чиқишига сабаб бўлмасда бироқ, олий маълумотга эга мутахассис ўқитувчиларнинг озлиги (ЎзДКнинг “Мусиқашунослик” йўналишини таъмомлаган мутахассислар), улурнинг кўпчилиги педагогика институти ва университетларнинг “Мусиқий таълим” йўналишида тахсил олганлиги ва вилоят бўйича мусиқий – тарихий ва назарий фанлар ўқитувчиларининг 3 дан 2 қисми ўрта махсус маълумотга эга эканлиги ҳам дарсинг сифат кўрсаткичига таъсир кўрсатмай қолмайди албатта.

Хулоса ўрнида БМСМларида “Мусиқа адабиёти” фанини ўқитишда учраётган муаммоларни ҳал этишга қаратилган бир нечта таклифларимизни келтирамиз:

- Хорижий мамлакатлар ва рус мусиқаси бўйича дастурда кўрсатилган мавзулар ўринли бироқ, ўзбек мусиқаси бўйича берилган мавзулар тақсимотини қайта кўриб чиқиш ва замонавий композиторлар ҳаёти ва ижодини ўрганишга бағишланган соатларни кўпайтириш;

- Дастурда тинглаш учун номлари берилган мусиқий асарлар ижросининг аудио ва видео ёзувлари билан таъминлаш;

- Мактаб ўқитувчилари ва юқори синф ўқувчиларининг жонли ижроларидан фойдаланиш;

- БМСМларида фонотека ташкил этиш;

- Дастурда келтирилган асарлар нота матнлари клавир ва партитуралар нусхаларини кўпайтириб БМСМлар кутубхоналарга етказиб бериш;

- Болалар мусиқа ва санъат мактаблари ўқувчилари учун давлат таълим стандартлари асосида ўзбек ва рус тилларида фан дастури асосида дарслик яратиш ва таъминлаш;

- Шифри 5150201 мусиқашунослик йўналиши бўйича олий маълумотли мутахассислар билан таъминлаш;

Республикамиз ҳудудларидаги мавжуд кадрлар масаласидаги вазиятларни инобатга олган ҳолда вилоятлар олий ўқув юртлари мусиқа йўналишларида ҳам “Мусиқашунослик (5150201)” мутахассислиги бўйича алоҳида қабул квоталарини ажратиш;

- Мусиқа ва санъат мактаби битирувчилари таълимнинг кейинги босқичи – иқтисослаштирилган санъат мактабларига кириш жараёнида ўз мутахассисликлари билан бирга “Мусиқа адабиёти” фанидан ҳам имтиҳон топширишларини йўлга қўйиш;

• Замонавий таълим технологияларидан фойдаланган ҳолда турли услубларни қўллаб тез – тез очик дарс, маъруза канцертлари шунингдек, ҳудудлар ва Республика миқёсида билимлар беллашувларини ўтказиб борилиши фан мавзуларини ўзлаштирилишига самарали ёрдам беришига умид боғладик.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш – чора – тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев. Тошкент ш., 2020 – йил 26 – май, Президент фармони – 6000.
2. “БМСМ ларнинг моддий – техник базасини мустаҳкамлаш ва уларнинг фаолиятини янада яхшилаш бўйича 2009 – 2014 – йилларга мўлжалланган давлат дастури тўғрисида ” Ўзбекистон Республикаси Президенти И.КАРИМОВ. Тошкент ш., 2008 – йил 8 – июль, Президент қарори – 910.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. I жилд. Тошкент., Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашрети, 2000.
4. А.Лагутин. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Планета музыки, 2016.
5. БМСМ учун “Муסיқа адабиёти” фани дастури. Тошкент., 2019.